

BINGO MATEMÁTICO: SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE

Janaína da Conceição Martins Silva¹

Hellen Cristine de Sales²

Ana Paula Duarte de Abreu³

Resumo: O trabalho docente aponta para o professor a necessidade de uma apropriação constante dos avanços das ciências e das teorias pedagógicas que dão consistência ao fazer pedagógico e que, é histórico, inacabado e sintetiza o domínio da práxis. Considerando a complexidade que envolve a formação docente, o presente estudo faz uma análise de uma atividade intitulada “Bingo matemático” desenvolvida com estudantes do curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Minas Gerais- unidade Ibirité. O estudo traz a observação que a matemática se tornou estigmatizada devido as diversas experiências negativas que os (as) discentes presenciaram durante o ensino básico e que o contato com o professor é primordial na formação do estudante, pois não existe docência sem discência.

Palavras-chave: Matemática. Formação docente. Saberes docentes.

1. INTRODUÇÃO

A Matemática é uma ciência que está presente em diversas situações sociais e culturais, sendo muito utilizada desde situações simples como pegar um ônibus a situações complexas, como fazer transações bancárias. Infelizmente, ainda persiste a visão negativa acerca desse componente curricular de que Matemática é algo ruim ou de difícil compreensão. Com o tempo, esse preceito tornou-se verdade para muitos, e culturalmente são transmitidos durante anos credences tais como: “aprender Matemática é difícil”, “a capacidade para aprender Matemática é inata a algumas pessoas”; “quem aprende Matemática é inteligente”, “quanto mais exercícios, melhor será a aprendizagem”; “quem não gosta de Matemática deve escolher uma profissão que não a utiliza” entre outros preceitos. (LORENZATO, 2006)

Atualmente, o ensino de matemática para os estudantes dos anos iniciais do Ensino

¹ Doutoranda em Educação- Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade do Estado de Minas Gerais- Unidade Ibirité janaina.silva@uemg.br

² Graduanda do curso de Pedagogia-Universidade do Estado de Minas Gerais- Unidade Ibirité Unidade Ibirité UEMG- hellen.1395097@discente.uemg.br

³ Graduanda do curso de Pedagogia-Universidade do Estado de Minas Gerais- Unidade Ibirité Unidade Ibirité UEMG ana.1395106@discente.uemg.br

Fundamental é realizado por professores polivalentes e cumpre a estes ensinar de modo diferente do que foram ensinados. Portanto, é possível afirmar que os saberes dos professores e a sua formação inicial é de extrema importância para o desenvolvimento do profissional e reflete diretamente na melhoria da qualidade do ensino ofertado sendo necessárias práticas interativas e significativas. (NACARATO, 2005).

Melhorar a qualidade do ensino está atrelada a implementação de práticas matemáticas de qualidade e o presente trabalho tem por objetivo discutir a formação docente e seus saberes como constituintes importantes para ensinar matemática e apresenta uma análise dos resultados de uma prática pedagógica intitulada “Bingo matemático” demonstrando a necessidade de que os professores manifestem e se formem por atos que argumentem as formas como a matemática é ensinada na escola. Por atitudes de insubordinações criativas, é preciso uma reinvenção dos professores que afirmem que os alunos são autores de conhecimento, e desafiem os discursos discriminatórios sobre os alunos, desestruturando o paradigma de que a matemática é a única verdade. (D'AMBROSIO; LOPES, 2015).

A atividade “Bingo matemático” foi desenvolvida com estudantes do 4º período do curso de Pedagogia (manhã), durante as aulas da disciplina Conteúdos Metodológicos Curriculares de Matemática I (CMC I), lecionada pela professora Janaína da Conceição Martins. A atividade consistia em uma tabela no formato de Bingo que foi entregue para cada estudante. A tabela continha 18 questões que foram elaboradas pela docente da disciplina e deveriam ser preenchidas utilizando uma palavra ou uma frase que respondesse aos questionamentos. As questões envolviam reflexões que possibilitava memórias e práticas docentes relacionadas às experiências com a matemática, tais como: a disciplina que mais gosta; quando aprendo matemática sinto-me; a matemática possibilita; para ser bom em matemática; minhas capacidades em matemática; disciplina que menos gosta; professor de matemática; um jogo; ser professor; para mim aprende-se matemática; quando escuto a palavra matemática; lembrança da aula de matemática; experiência positiva com a matemática; experiência negativa com a matemática; sentimento em relação à matemática; procurou o magistério por quê.

A partir das respostas dos estudantes às questões do bingo, realizou-se a análise das mesmas dialogando com o ensino de matemática e sua relevância em abordar aspectos relacionados à constituição do educador matemático nos cursos de formação inicial. Também foi possível traçar questionamentos sobre as práticas que desrespeitem o processo de aprender dos alunos, os saberes

docentes e sua importância para (re) pensar a formação docente.

2. REPENSANDO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS SABERES

A preocupação com a formação e a profissão docente ocasionou uma discussão muito profícua sobre a formação dos professores e seus saberes, surgindo a partir das décadas de 1980 e 1990 (TARDIF, 2002). No Brasil, esses estudos tomaram corpo principalmente a partir de 1990. Muitas dessas pesquisas destacam a preocupação de se analisar a prática pedagógica e os saberes com o intuito de resgatar o papel dos professores e os conhecimentos que estes constroem na prática, além de se reconhecer-lhes a formação tanto no campo científico/acadêmico quanto pessoal.

Conforme Tardif, o professor é, antes de tudo, alguém que sabe e cuja função é transmitir esse saber a outros e que muitas vezes a relação que mantêm com os saberes é a de “transmissores”, de “portadores” ou de “objetos”, de saberes e não de produtores do saber. Ele ressignifica seus saberes e passa a valorizá-los, considerando que se trata de um saber plural proveniente das instituições de formação e da formação profissional, dos currículos e da prática cotidiana. Portanto, o saber docente é heterogêneo, oriundo da formação profissional, de saberes disciplinares, curriculares e experienciais. (TARDIF, 2002).

Então, ao considerar que as vivências estudantis, ainda que sejam adquiridas nos anos de estudo do Ensino Fundamental, fazem parte da formação de um professor. Pode-se dizer que há grande importância no investimento da formação inicial – ou do Curso de Pedagogia, já que ele pode apontar uma nova concepção de ensino (não punitivo), pois sabe-se que muitos graduandos não tiveram experiências positivas na primeira etapa escolar (como será explícito nas respostas do bingo matemático) e, a posteriori, poderão reproduzir (ainda que inconscientemente) as práticas negativas que presenciaram, dando assim segmento a este ciclo de injustiça.

Segundo Nacarato, Passos e Mengali (2015) é a formação inicial que cumpre o papel de instigar o professor a refletir sobre a própria prática e também conduzi-lo a procurar se atualizar continuamente, a fim de que ele consiga “(des)construir os saberes que foram apropriados durante a trajetória estudantil na escola básica”. Além disso, tal aprimoramento pode auxiliar o professor a tornar o ensino de matemática prazeroso para os estudantes e, dessa forma, acredita-se que os educandos conseguiriam se apropriar melhor do conhecimento matemático, construído

conjuntamente com o educador (NACARATO, MENGALI, PASSOS, 2015, p. 28).

3. A MATEMÁTICA PRESENTE NA FORMAÇÃO DOCENTE: análise do Bingo Matemático

Participaram do “Bingo matemático” 11 estudantes do curso de Pedagogia. Após a aplicação do Bingo foi realizada uma análise dos dados a fim de organizar os levantamentos prévios dos conceitos dos (as) discentes sobre o ensino de matemática e assim (re) pensar a importância dos saberes docentes e sua formação inicial. Na análise das respostas de cada estudante, considerou as respostas que se repetiram como uma expressão de comum pensamento sobre o ensino da matemática e as experiências dos (as) estudantes vivenciadas de modo semelhante.

Com base na resposta dos (as) alunos (as), pôde-se observar que mesmo tendo experiências distintas no aprendizado de matemática houve respostas semelhantes e até iguais levando a questionar: como o ensino de matemática foi vivenciado? Houve semelhanças na forma de ensino e no modo como foi aprendido os conteúdos? Como o curso de pedagogia pode ajudar a construir um conhecimento para além das respostas e vivências negativas? Pois, conforme foi possível observar, um ensino de matemática que se baseia em práticas tradicionais, possivelmente não apresentará tantos resultados positivos quanto um ensino dialógico, segundo aponta Freire (1993).

Partindo desses levantamentos, passou-se a analisar as respostas apresentadas pelos (as) discentes:

De início, ao serem questionados (as) sobre a razão que os (as) levou a procurar o magistério, a maioria das respostas apresentadas dialogaram entre si e mostraram que a pedagogia é vista por eles (as) positivamente como uma forma de fazer o bem e sentir-se bem; isto é, exercer liberdade, fazer a diferença na vida de alguém, trabalhar com um público e uma oportunidade de estarem em contato direto com as crianças (educação infantil), assim colaborando para a realização de utopias e possuindo ligação com as boas recordações, possivelmente vivenciadas nas etapas básicas de escolarização. Dentre essas respostas, uma destaca-se apontando a procura do magistério como a necessidade de se obter uma profissão.

Diante disso, pode-se dizer que o gosto ou as boas experiências que foram registradas em cada trajetória influenciaram, ainda que indiretamente, para que eles (as) optassem pelo curso. Contudo, sob outro olhar, esse ofício foi considerado uma profissão assim como as outras.

Sabendo das dificuldades encontradas pelos docentes, muitos (as) responderam que ser professor é um desafio. Outros (as) relacionaram o ato de ser professor a figura de um herói que salva, a um dom de mudar a vida das pessoas ou até mesmo ser uma possibilidade de instigar sonhos.

Ao serem questionados (as) sobre a disciplina que mais gostavam, pode-se observar que a matemática não era uma opção, e estava em desvantagem se comparada à língua portuguesa, que apareceu 5 vezes dentre as outras disciplinas de humanas. Mas, por outro lado, estava presente repetidas vezes na opção de “menos cativante”, sendo ainda descrita como uma matéria difícil, desafiadora e complicada repetidamente. De 11 respostas, apenas 3 demonstraram bons pensamentos sobre isso, são eles: “interessante”, “importante” e “expectativa”.

Entretanto, apesar das más relações com a matemática, é possível refletir que os jogos que foram citados em maioria possuíam números. São eles: uno, baralho, bingo (4 vezes), e dominó. Os outros foram: vídeo game, futebol, jogo da memória e The Sims.

Novamente, os (as) estudantes demonstraram desânimo ao serem questionados (as) a respeito das capacidades matemáticas, 3 disseram possuir capacidades razoáveis, 3 apontaram apenas a soma, enquanto outras relataram ter raras ou nenhuma habilidades, até mesmo expressando a ausência desta por meio da palavra “tristes”. Um estudante disse ser boa e a outra descreveu o “já fui boa”, como uma forma de mostrar o esquecimento do que sabia.

Não obstante, os (as) discentes, demonstraram mais sentimentos ruins que bons em relação à matemática: dentre eles estavam o ódio, a raiva, a aflição, a dificuldade, a indiferença e a confusão. Apenas um mostrou ter uma boa relação, enquanto outro (a) disse “querer fazer”, apontando o interesse.

O meio mais efetivo para se aprender matemática, segundo eles (as) era praticando. Dentre as 5 respostas restantes estava as condições de ser capaz de raciocinar, ter atenção, bons professores e até mesmo nas coisas corriqueiras (“tudo”).

Segundo as respostas acima, a maioria não se sentia segura em relação a capacidade matemática, logo, deduz-se que uma grande parte se sente desprovida de inteligência, já que descreveram se o aprender matemática como um pressuposto para sentirem-se inteligentes.

As lembranças e recordações guardadas das aulas foram especialmente voltadas para a tabuada, a pressão vivenciada, os jogos, bloquinhos e as equações. A figura do professor de matemática para eles (as) era de uma pessoa exigente, objetiva, difícil, e que não sabia cativar os

alunos. Entretanto, foram citados dois nomes de professores que possivelmente marcaram os estudantes de alguma forma positiva.

Também para ser bom em matemática, de acordo eles (as), é necessário ter muita paciência, estudar e estar disposto a pensar, pensar, pensar e pensar..., mas todo esse processo se torna válido, já que a matemática, na opinião deles (as), possibilita ganhos, ampliação da visão de mundo, realização de sonhos, conhecimento e compreensão dos números que parecem tão enigmáticos.

Por fim, observa-se que muitos desses estigmas estão relacionados às experiências traumáticas com os professores rígidos, a reprovação, métodos mnemônicos e baixa estima, já que, de acordo com os (as) discentes, ao simples ouvir a palavra “matemática”, havia choro, arrepios, medo e dúvida. Assim, busca-se refletir sobre a prática docente dos professores e as tendências tradicionalistas que possivelmente contribuíram para que esses complexos ganhassem força.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao término das análises pôde-se observar que a matemática se tornou estigmatizada devido as diversas experiências negativas que os (as) discentes presenciaram durante o ensino básico; tais como: pressão psicológica exercida por professores rígidos e abordagens muito tradicionais pautadas em métodos mnemônicos e punitivos.

Ao pensar nas descrições traumáticas vivenciadas pelos (as) estudantes e ao compará-las com os estudos dos referenciais de práticas libertadoras, como o Patrono da educação brasileira, Paulo Freire, é possível problematizar essas abordagens que podem ser definidas como excludentes, visto que cooperam para que as desigualdades sociais se acentuem, uma vez que os (as) estudantes começaram a sentir aversão à disciplina. Segundo eles (as) é essencial para obter ascensão social e realizar sonhos. Logo, percebe-se que é necessário investir em uma concepção de ensino que “encare o movimento da sala de aula como um processo de produção de significados e de construção do conhecimento” em virtude da melhor garantia do direito inerente a todos os seres humanos – a educação significativa! (NACARATO, MENGALI, PASSOS, 2015, p. 82).

Portanto, compreende-se que o direito à educação está interligado à qualidade da formação dos docentes e as práticas por eles exercidas, de forma que isso influencia diretamente na relação que os educandos irão estabelecer com o conhecimento ministrado, dessa maneira, se o educador agir de forma autoritária poderá prejudicar o estudante ao que diz respeito a usufruir da educação

como um direito.

Conforme Freire (1993) descreve em “Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar”, o professor não deve passar insegurança em sala de aula frente à indisciplina dos alunos, tampouco deve se entregar a arrogância e se colocar em uma posição hierárquica acreditando ser o detentor do saber.

Por isso, é imprescindível que se preze por um ensino democrático e dialógico, de modo que os estudantes consigam estabelecer uma relação horizontal com os educadores, pois segundo Freire,

[...] a questão fundamental diante de que devemos estar, educadoras e educadores, bastante lúcidos e cada vez mais competentes, é que nossas relações com os educandos são um caminho de que dispomos para exercer nossa intervenção na realidade a curto e a longo prazo. (FREIRE, 1993, p. 53).

Posto isso, pode-se afirmar que para exercer a docência efetivamente de modo que os direitos dos estudantes não sejam violados, o professor precisa primeiramente ter conhecimento de que não há neutralidade na educação, por isso para ensinar de modo não excludente, é primordial que ele se posicione como um mediador que se compromete com a justiça e equidade.

Para isso, ele precisa estar disposto a conhecer a realidade dos alunos e respeitá-los, pois, ao agir dessa maneira, o educador conseguiria estabelecer conexão com o modo de pensar dos discentes e, por conseguinte procuraria utilizar abordagens e métodos que fossem significativos para que houvesse de fato a apropriação do conhecimento colaborando para que os direitos se tornassem garantidos.

REFERÊNCIAS

FREIRE, P. **Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar**. São Paulo: Editora Olho d'Água, 1993; 84 p.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática educativa**. 36. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

LORENZATO, S. **Para aprender matemática**. Campinas, SP: Autores Associados, 2006. p.139. (Coleção Formação de Professores)

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional**. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2002.

NACARATO, A.; MENGALI, B. L. S.; PASSOS, C. L. B. **A matemática nos anos iniciais do ensino fundamental: tecendo fios do ensinar e do aprender**. 2. ed. Belo Horizonte. Autêntica Editora, 2015, 159 p.

NUNES, C. Saberes docentes e formação de professores: um breve panorama da pesquisa brasileira. *In: Revista Educação & Sociedade*, ano XXII, n. 74, p. 27-42, abril 2001.

NACARATO, A. M. Eu trabalho primeiro no concreto. **Revista de Educação Matemática**, São Paulo, v. 9, n. 9-10, p. 1-6, 2005.

PIMENTA, S. G. Professor reflexivo: construindo uma crítica. *In: Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito*. PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (org.). 5. ed. São Paulo: Cortez, 2008. p. 17-52.

D'AMBROSIO, B. S; LOPES, C. E., Insubordinação Criativa: um convite à reinvenção do educador matemático. *In: Bolema*, Rio Claro (SP), v. 29, n. 51, p. 1-17, abr. 2015

FONTE FINANCIADORA

Fomentado pelo Programa Estudantil de Monitoria Acadêmica (PEMA da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)).